

ИННОВАЦИЯЛАРНИНГ ЗАМОНАВИЙ ТИПОЛОГИЯСИ

Джумаев Аскар Хайдарович

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институтининг “Рақамли иқтисодиёт” кафедраси катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15383819>

Аннотация. Ушбу мақолада инновациянинг мазмун-моҳиятини тўлароқ ифодаладиган қисқа таъриф берилган. Мақолада, тадқиқот натижаларига кўра инновацияларнинг хусусияти ва қўлланилиш соҳасига қараб таснифланиши натижасида унинг типологиялари (туркумлари) аниқланган. Соҳалар бўйича инновациялар туркумлари қўлланилишининг ижобий натижалари кўрсатилиб, тегишли хулоса ва таклифлар киритилган.

Калим сўзлар: инновация, инновацион типологиялар, глобал интеллектуализм, процессуал инновация, соҳавий инновация, ташкилий инновация, маркетинг инновацияси, ақлли уй, ген муҳандислиги, биоинформатика, инновацион кластер.

Аннотация. В данной статье дается краткое определение, которое наиболее полно выражает сущность инновации. В статье определены типологии (категории) инноваций в результате их классификации по характеру и сфере применения на основе результатов исследования. Показаны положительные результаты применения категорий инноваций по отраслям, внесены соответствующие выводы и предложения.

Ключевые слова: инновация, инновационные типологии, глобальный интеллектуализм, процессуальные инновации, отраслевые инновации, организационные инновации, маркетинговые инновации, умный дом, генная инженерия, биоинформатика, инновационный кластер.

Abstract. This article provides a brief definition that best expresses the essence of innovation. The article defines the typologies (categories) of innovations as a result of their classification by nature and scope of application based on research results. The positive results of applying innovation categories across industries were shown, and relevant conclusions and proposals were made.

Keywords: innovation, innovative typologies, global intellectualism, procedural innovations, industry innovations, organizational innovations, marketing innovations, smart home, genetic engineering, bioinformatics, innovation cluster.

Кириш. Замонавий бизнеснинг юртимизда гуркираб ривожланиши чексиз янгиликлар оқимини олиб келмоқда. Бундай янгиликлар (инновациялар) билан боғлиқ ўзгаришлар ишлаб чиқариш ва хизматлар соҳаларининг ҳар бир жихатига ўзига хос тарзда таъсир кўрсатиб, иш юритишни мақбуллаштиради ва унумдорликни оширади. Илгари бундай янгиликлар кўпчилик учун фантастик жараёнлардек бўлиб туюлган эди. Аммо эндиликда улар кундалик ҳақиқатнинг бир қисмига айланмоқда.

Яқиндагина эски усулда ишлайдиган корхоналар ўз имкониятларини инсон иштирокисиз тасаввур қила олмас эдилар. Бугунги кунда илмий – техникавий тараққиётнинг натижаси ўлароқ янги технологиялар туфайли кўплаб ишлаб чиқариш жараёнлари автоматлаштирилмоқда. Бу эса ходимларнинг кундалик вазифаларини бажаришда стратегик ривожланишга кўпроқ эътибор қаратишларига ундамоқда. Айниқса

ривожланган ва ривожланаётган мамлакатларда XX – асрнинг 80 – йилларини иккинчи ярмидан бошлаб то ҳозирги кунгача жисмоний меҳнатдан ақлий меҳнатга изчил ўтиш нафақат меҳнат унумдорлигини, балки ишлаб чиқариш самарадорлигини ҳам ошироқда .

Замонавий корхоналарнинг ривожланиш кўрсаткичларидан бири роботлашган техника ва автоматик тизимларни жорий этилишидир. Мамлакатларнинг ички бозоридаги бизнес жаҳон бозорида рақобатбардош бўлиш учун замонавий янгиликлардан фаол фойдаланмоқда. Муҳандис ва олимларнинг ишланмалари анъанавий иш услубларига путур етказиб, янги имкониятларга йўл очиб, турли соҳаларда ишонч билан қўлланилмоқда.

Таъкидлаш жоизки, фан-техника тараққиёти билан боғлиқ динамик ўзгарувчан дунёдаги ўзгаришларга ўз вақтида жавоб берадиган компаниялар, корпорациялар ва ҳатто қишлоқ хўжалиги корхоналари ҳам сезиларли устунликка эга бўлади. Инновацион ёндашувларни ўрганиш ва мувофиқлаштириш, ишлаб чиқариш ва хизматлар соҳаси имкониятларини кенгайтиришга ва келажакка йўналтирилган янги бизнес юритишга катта имкониятлар яратади. Бу ютуқлар нафақат бизнеснинг, балки бутун жамиятнинг пойдеворига айланмоқда. **Мақоланинг мақсади** ҳам турли соҳаларга киритилаётган инновацияларни, соҳаларнинг ўзига хос хусусиятларига қараб мувофиқлаштиришни туркумлашдир.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили. Ўзбекистон Республикасининг “Инновацион фаолият тўғрисида”ги Қонунида “инновация” ва “инновацион фаолият”га қуйидагича таъриф берилган: “инновация – фуқаролик муомаласига киритилган ёки шахсий эҳтиёжлар учун фойдаланиладиган, қўлланилиши амалиётда катта ижтимоий-иқтисодий самарага эришишни таъминлайдиган янги ишланма”, “инновацион фаолият – янги ишланмаларни ташкил этиш, шунингдек ишлаб чиқариш соҳасида уларнинг ўтказилиши ва амалга оширилишини таъминлаш бўйича фаолият” деб, таъриф берилган [1]. “Инновация” тушунчаси ўзининг янги ҳаётини “инновацион комбинациялар”ни таҳлил қилиш, иқтисодий тизимларнинг ривожланишидаги ўзгаришлар натижасида XX-асрнинг бошида Австриялик иқтисодчи олим Йозеф Шумпетернинг илмий ишларида бошлаган. Шумпетер 1900-йилларда иқтисодиётда ушбу тушунчани илмий қўллашга киритган дастлабки олимлардан ҳисобланади. У ўзининг “ижодий ҳалокат” назарияси асосида инновацион жараёнларни ўрганиб чиқди ва тадбиркорларнинг фаолиятини янги маҳсулот ва хизматларни яратишда мавжуд воситалардан фойдаланишни бошқа замонавий усуллари сифатида кўриб чиқишни таклиф қилди [3]. Россиялик олимлардан А.Кулагин “Инновация – бу инновацион, ишлаб чиқариш, институционал молиявий, илмий-техник ва бошқа соҳалардаги янгиликдир” [11] деб таъриф беради. Д.Форининг таъкидлашича, Б. Сантонинг, “Инновация ва глобал интеллектуализм” – номли катта мақоласида - “инновацион имкониятлар - бу мунтазам равишда комбинациялашган билимларни кашф қилиш, улардан фойдаланиш демакдир. Бунда комбинациялашган жараёнларда асосий эътибор бериладиган жиҳат – бу билимдир”[4] деб таъкидлаши бежис эмас. И.Балабанов “Инновация-капитални янги техника ёки технологияга, ишлаб чиқаришни ташкил қилиш, меҳнат, хизмат кўрсатиш ва бошқарувнинг янги шакллари, жумладан, янги назорат ва ҳисоб шакллари, режалаштириш ва таҳлил усулларига киритишдан олинган, моддий тус олган натижадир”[8] деб таърифлаган. Уни таъкидлашича, инновацион фаолият бир пайтда ҳам иқтисодий ҳам ижтимоий фаолиятдир. Иқтисодий фаолият асосан корхонларнинг ишлаб чиқаришини модернизацияси билан боғлиқ бўлса, ижтимоий фаолият бу ижтимоий соҳага

янгиликларни кириб келиши ва жорий этилиши билан характерлидир. Шунингдек, бу фаолият инновацияларни яратиш ёки амалга ошириш илмий тадқиқотлар ва ижод билан боғлиқ ҳамдир.

Тадқиқот методологияси. Тадқиқот ишини бажаришда кузатиш, маълумотларни тўплаш, таҳлил ва умумлаштириш, гуруҳлаш, қиёсий таҳлил, монографик кузатиш, тизимли ёндашув ва таҳлил қилиш услубларидан фойдаланилди.

Таҳлил ва натижалар. Муваффақиятли ишлаётган ҳар қандай корхонанинг ривожланишини инновацияларни қўллагандан тасаввур қилиб бўлмайди. Айнан шу нарса корхоналарга рақобатбардошликни сақлаб қолиш ва меҳнат унумдорлигини оширишга ёрдам беради. Модернизациянинг турли шакллари ходимларнинг янги шароитларга тезроқ мослашишига ва иш самарадорлигини оширишга ёрдам беради.

Инновация мавжуд жараёнларни яхшилаш ёки янги имкониятлар яратишга қаратилган янги гоялар, усуллар ёки маҳсулотларни жорий этиш жараёнини ифодалайди. Корхона ходимларининг иқтисодий фаолият давомида ўз вазифаларига ёндашувни сезиларли даражада ўзгартиришига, уни янада оқилона ва иқтисодий жиҳатдан фойдали қилишга ундайди.

Инновацияларнинг хусусияти ва қўлланилиш соҳасига кўра таснифланиши мумкин бўлган бир нечта асосий турлари (типологияси) мавжуд:

Процессуал. Самарадорликни оширишга қаратилган ишлаб чиқариш усуллари ёки маъмурий тартиб-қоидалардаги ўзгаришларни қамраб олади.

Соҳавий. Муайян соҳа ёки саноат тармоғидаги кенг қамровли ўзгаришларни қамраб олади.

Ташкилий. Бошқарув тузилмаси, ходимларнинг ўзаро таъсир усуллари ва корпоратив маданиятдаги ўзгаришларни ўз ичига олади.

Маркетинг. Рағбатлантириш ва бозорда жойлашиш стратегияларини такомиллаштиришга қаратилган.

Корхоналарда қўлланиладиган инновацияларнинг ҳар бир тури унинг узоқ муддатли муваффақиятини таъминлашда муҳим рол ўйнайди. Ўзгаришлар жараёнига жалб этилган ходимлар янги кўникма ва билимларга эга бўладилар, бу эса уларнинг янада ривожланиши ва малакасини оширишга ёрдам беради.

Янги технологияларнинг асосий афзалликларидан бири иш жараёнларини мувофиқлаштиришдир. Инновацион ёндашувлар вақт ва ресурслар сарфини сезиларли даражада камайтириш имконини беради. Кўпгина операцияларни автоматлаштириш инсон хатосини истисно қилади, бу айниқса мураккаб ишлаб чиқариш тизимларида муҳимдир. Натижада, корхона кам харажат билан кўпроқ маҳсулот ишлаб чиқариши мумкин.

Замонавий технологиялар компанияларнинг ташкилий тузилмаларини ҳам ўзгартиришга қодир. Улар бўлимлар ўртасидаги ўзаро алоқани осонлаштиради, бу эса тезроқ ва сифатлироқ алоқа ўрнатишга ёрдам беради. Бундан ташқари, мамлакатдаги илмий ишланмалар ва уларнинг синовдвн кейин жорий этилиши кўпинча жаҳондаги айнан шунақанги тенденциялар билан ёнма-ён ўхшаш бўлиб, халқаро бозорда рақобатбардошликни таъминлайди.

Инновацияларнинг жорий этилиши албатта ишчи-ходимлар фаолиятларига таъсир кўрсатади. Ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва рақамлаштириш ходимларни бир хил ва одатий вазифаларни бажаришдан озод қилиб, кўпроқ ижодий ва аҳамиятли лойиҳаларга

эътибор қаратиш имконини беради. Уларга бу ишдан қониқиш даражасини оширишга ва мотивацияни кучайтиришга ёрдам беради.

Ахборот коммуникацион технологияларининг хавфсизлик соҳасидаги инновациялар ҳам муҳим рполь ўйнайди. Янги тизимлар ахборотни ишончли ҳимоя қилиш ва рухсатсиз киришни олдини олиш имконини беради. Бу мижозларнинг махфий маълумотлари ёки шахсий маълумотлари билан ишлайдиган корхоналар учун жуда муҳимдир.

Илғор ишланмалардан фойдаланиш кўплаб фаолият соҳаларини тубдан ўзгартириш, маҳаллий ва хорижий компаниялар, давлат ташкилотлари ва бошқа тузилмалар учун янги имкониятларни очиб беради. Технологиялар самарадорликни ошириш, харажатларни камайтириш, маҳсулот ва хизматлар сифатини яхшилашга таъсир кўрсатади. Саноат тармоқларида ва хизмат кўрсатиш соҳаларида кадрларни ўқитиш ва янги шароитларга мослаштириш амалга оширилиши зарур бўлган энг долзарб вазифалардан бири бўлиб қолмоқда. Корхоналарда энг янги ишланмаларни жорий этилиши турли соҳаларда катта афзалликларга эга. Улар кундалик жараёнларни ўзгартиради, уларни осонроқ ва хавфсизроқ қилади, шунингдек, ходимларнинг салоҳиятини оширишга ёрдам беради.

Замонавий инновациялар турли соҳалар хусусиятларига молик равишда қўлланилади:

- тиббиёт соҳасидаги ишланмалар шифокорларга ташхис қўйиш ва даволаш учун янги имкониятлар яратади, бу эса беморларнинг соғайиш эҳтимолини сезиларли даражада оширади. Сунъий интеллектни қўллаш шифокорларга маълумотларни таҳлил қилиш ва шахсийлаштирилган даволаш режаларини ишлаб чиқишга ёрдам беради;

- таълим соҳасида электрон таълим ва виртуал синфлар таълим жараёнининг одатий кўринишини ўзгартирмоқда. Замонавий методикалар интерактив ва мослашувчан ўқув дастурларини яратиш имконини беради, бу эса талабаларнинг қизиқиши ва ўзлаштиришини оширади;

- ишлаб чиқаришда ақлли тизимлар ва роботлаштирилган қурилмалар жорий этилмоқда, бу эса кундалик жараёнларни автоматлаштиради ва хатолар эҳтимолини камайтиради. Бу унумдорликнинг ошишига ва харажатларнинг камайишига олиб келади;

- қишлоқ хўжалигидаги агрономик инновациялар, жумладан, дронлар ва сенсорлардан фойдаланиш далаларни кузатиш ва бошқаришни яхшилайдди, ҳосилдорликни ошириш ва атроф-муҳитга таъсирни камайтиришга ёрдам беради;

- транспорт соҳасидаги электромобиллар ва ҳайдовчисиз транспорт воситаларининг ривожланиши шахсий ва жамоат транспорти ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирмоқда. Бундай ечимлар атмосферага зарарли моддалар чиқарилишини камайтиришга ёрдам беради;

Янги технологияларни жорий этиш турли соҳаларда ривожланиш ва ўсиш учун асосий омил ҳисобланади. Маҳаллий ва хорижий тажриба шуни кўрсатадики, янги ишланмаларга сармоя киритиш ва ходимларни ўқитиш катта фойда келтиради ва одатий жараёнларнинг кўринишини ўзгартиради.

Замонавий дунёда ихтиролар иқтисодиётнинг турли соҳаларини ва умуман жамиятни ривожлантиришда муҳим рол ўйнайди. Илғор ечимларни қўллаш ҳаёт сифатини, ишлаб чиқариш самарадорлигини сезиларли даражада яхшилаш ва бизнес учун янги имкониятлар яратиш имконини беради.

"Ақлли уй" технологиялари ҳаётнинг қулайлик даражасини сезиларли даражада ўзгартириш имконини беради. Ёритиш, ҳарорат ва хавфсизликни автоматик бошқариш

тизимларининг жорий этилиши нафақат ресурсларни тежайди, балки уй-жойларни янада самарали қилади.

Қайта тикланадиган энергия табиий равишда тўлдириладиган ва қайта-қайта ишлатилиши мумкин бўлган энергия манбаларини англатади, масалан, қуёш, шамол, гидро ва геотермал. Ушбу энергия манбалари қайта тикланадиган энергия манбалари ҳисобланади, чунки улар қазилма ёқилғилардан фарқли ўлароқ чексиз эмас. Қайта тикланадиган энергия манбаларидан фойдаланиш иқлим ўзгариши ва ҳаво ифлосланишига ҳисса қўшадиган қазиб олинадиган ёқилғига қарамлигимизни камайтиришга ёрдам беради. Бу, шунингдек, қимматроқ бўлиши ва атроф-муҳитга салбий таъсир кўрсатиши мумкин бўлган қайта тикланмайдиган энергия манбаларига қарамлигимизни камайтиришга ёрдам беради. Қайта тикланадиган энергия келажакнинг барқарор энергетикасининг муҳим қисми бўлиб, кўплаб мамлакатлар ва ташкилотлар қайта тикланадиган энергия манбаларидан фойдаланишни кенгайтириш устида ишламоқда.

Ген муҳандислиги ва биоинформатика соҳасидаги илғор ишланмалар касалликларни даволашнинг янги усуллари яратиш, озиқ-овқат маҳсулотлари ва экологик тоза материаллар ишлаб чиқариш имконини бермоқда. Бу янгиликлар аллақачон тиббиёт ва қишлоқ хўжалиги соҳаларини ўзгартирмоқда.

Маҳаллий саноатдаги инновацияларнинг изчил ривожланиши бизнинг олдимизга ҳаётнинг барча соҳалари, жумладан, бизнес ва ижтимоий секторнинг келажакини белгилайдиган вазифаларни қўяди. Илғор ғоялар ва усулларни жорий этиш динамик замонавий муҳитда қандай ишлашимиз ва ўзаро таъсир қилишимизга сезиларли таъсир кўрсатади.

Ҳозирги даврда инновацияларнинг асосий йўналишлардан бири **ишлаб чиқаришни автоматлаштиришдир**. Келажакдаги корхоналар самарадорлик ва унумдорликни сезиларли даражада оширадиган энг замонавий тизимлар билан жиҳозланади. Робототехника ва сунъий интеллектдан фойдаланиш инсоннинг минимал аралашуви билан юқори технологияли маҳсулотларни яратиш имконини беради, бу эса маҳаллий саноатда мутлақо янги стандартларга олиб келади.

Шу билан бирга, ишлаб чиқаришни рақамлаштириш ходимларни бошқаришга бўлган ёндашувларни ўзгартиради. Маълумотларни таҳлил қилишнинг интеллектуал тизимлари ходимларнинг эҳтиёжларини яхшироқ тушунишга, иш жараёнларини мувофиқлаштиришга ва янада мослашувчан меҳнат шароитларини таъминлашга ёрдам беради.

Илғор ечимларни жорий этиш ҳар доим диққат билан ёндашиш ва пухта тайёргарликни талаб қиладиган кўплаб хавф-хатар ва қийинчиликларни ўз ичига олади. Нима учун маҳаллий бизнес модернизация йўлида муайян муаммоларга дуч келаётгани ва таҳдид солувчи омилларни минималлаштириш учун нималарни ҳисобга олиш кераклиги алоҳида долзарб масала ҳисобланади.

Янги усулларни жорий этишга интилаётган ҳар бир корхона эҳтимолий молиявий хатарларга дуч келади. Янги ускуналарни етказиб бериш, созлаш ва ишлаб чиқариш жараёнлари билан мослаштириш қимматга тушиши мумкин. Бундан ташқари, қутилмаган носозликлар ва бузилишлар хавфи мавжуд бўлиб, бу қўшимча харажатларни келтириб чиқаради. Ўрнатилган иш жараёнларини ўзгартириш осон иш эмас. Ходимларнинг ўзгаришларга қаршилик кўрсатиши кўпинча жиддий тўсиқ бўлади. Ходимлар номаълум нарсалардан қўрқиш, янги иш шароитларига мослашиш қобилиятига ишончсизликни ҳис

қилишлари мумкин. Ходимларни ўқитиш ва қайта тайёрлаш зарурати вақт ва маблағ сарфлашни талаб қилади.

Хулоса ва таклифлар. Шундай қилиб, технологик янгиликларни муваффақиятли жорий этиш учун барча эҳтимолий хатарларни олдиндан кўра билиш, уларни минималлаштириш стратегиясини ишлаб чиқиш ва юзага келадиган қийинчиликларни енгишга тайёр бўлиш муҳимдир. Модернизация жараёнини оқилона бошқариш маҳаллий корхоналарга рақобат муҳитида муносиб ўрин эгаллаш имконини беради.

- Янги Ўзбекистон қуришнинг асосини билимларга асосланган инновацион иқтисодий ташкил этилишини назарда тутган ҳолда, барча соҳаларни ривожлантиришда инновацион фаолиятга урғу бериш;

- инновацион инфратузилмнинг субъектлари инновацион технологик парк, технологиялар трансфери маркази, инновацион кластер, венчур ташкилоти, инновация маркази кабилар ўртасида ижтимоий-иқтисодий муносабатларни жадал ривожланишини таъминлаш;

- инновацион кластерлар фаолиятларини тизимли ташкил этиш кабиларни амалга ошириш натижасида Республикада инновацион фаолият янада ривожланади ва унинг натижасида инновацион фаолиятнинг сифати ва самарадорлиги таъминланади. Инсонларга табиатан хос бўлган хусусият, бу янгиликка интилишдир ва натижада инновацияларнинг янгидан-янги турлари вужудга келади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикасининг “Инновацион фаолият тўғрисида”ги Қонуни. ЎРҚ-630-сон.
2. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. – Т.2018, 19-20-бетлар.
3. Шумпетер Й. Теория экономического развития. М., Директ-Медиа, 2007. 4.
4. Санто Б. Инновация и глобальный интеллектуализм // Инновации. — 2006. — № 9; 5.
5. Фатхутдинов Р. Инновационный менеджмент. 6-е изд. – СПб.: Питер, 2008.
6. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. – М.: Экономика, 1989;
7. Инновации: теория, механизм, государственное регулирование: Учебн. пособие /Под ред. Ю.В. Яковца. – М.: РАГС, 2000.
8. Балабанов И. Инновационный менеджмент. Питер, 2001.
9. Канторович Л. Системный анализ и некоторые проблемы научно-технического прогресса. М.:Наука, 1986.
10. Гаффаров Э. Инновация, ижтимоий инновация ва инновацион фаолият: илмий-назарий ёндашувлар. НамДУ илмий ахборотномаси. 2019 йил, 10-сон. 153-157 бетлар.
11. Кулагин А. Оценка и самооценка научной организации. Инновационная экономика. 2011 г. Ст. 54-55.